

**КУЗГИ ВА БАҲОРГИ МУДДАТЛАРДА ЭКИЛГАН ОЗУҚАБОП ЭКИНЛАРДА
ОЛИБ БОРИЛГАН СЕЛЕКЦИЯ ВА БИРЛАМЧИ УРУҒЧИЛИК ИШЛАРИ****¹С.Ғ.Жамолов, ²Б.Д.Аллашов**^{1,2}Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти, Тошкент<https://doi.org/10.5281/zenodo.8356435>

Аннотация. Чорвачиликда маҳсулдорлик кўрсаткичларини яхшилашда, иқтисодий самарадорликка эришишда, умуман ушбу соҳани ривожланишида озуқа базаси муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Озуқа базаси яхши бўлиши учун мавжуд ерлардан имкон қадар самарали фойдаланиш зарур бўлади. Бунинг учун ҳар бир тупроқ иқлим шароитларига мос озуқабоп экин тури ва навларини тўғри танлаб экин энг муҳим вазифалардан саналади. Албатта бунинг учун озуқабоп экинларда мунтазам равишда селекция ва уруғчилик ишларини олиб бориш талаб этилади.

Калит сўзлар: Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, нав, дурагай, селекция, бирламчи уруғчилик. танлаш, ҳосилдорлик.

Аннотация. Кормовая база имеет большое значение в улучшении показателей продуктивности животноводства, в достижении экономической эффективности и в развитии этой отрасли в целом. Чтобы иметь хорошую кормовую базу, необходимо максимально эффективно использовать имеющуюся землю. Для этого одной из важнейших задач является правильный подбор видов и сортов кормовых культур, подходящих по разным почвенно-климатическим условиям. Конечно, для этого необходимо регулярно проводить селекционные и семеноводческие работы кормовых культур.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, сорт, гибрид, селекция, первичное семеноводство, отбор, урожайность.

Abstract. The feed supply is of great importance in improving livestock productivity, achieving economic efficiency and in the development of this industry as a whole. To have a good food supply, it is necessary to make the most efficient use of the available land. For this, one of the most important tasks is the correct selection of types and varieties of forage crops suitable for different soil and climatic conditions. Of course, for this it is necessary to regularly carry out selection and seed production of forage crops.

Keywords: Animal husbandry, forage base, forage crops, variety, hybrid, selection, primary seed production, productivity.

Чорвачиликни муваффақиятли ривожлантиришнинг муҳим шартларидан бири мустаҳкам озуқа базасини яратиш ҳисобланади. Бунда ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотини таннархи сарфланган озуқа баҳоси билан белгиланади. Озуқа базасини тўғри ташкил этиш нафақат соҳани ривожлантиради, балки арзон чорвачилик маҳсулотларини етиштиришнинг асоси бўлиб ҳисобланади.

Республикамизда озуқа етиштириш учун фойдаланиладиган майдонлар чекланган бўлиб, мавжуд майдонларнинг ҳам кўпчилиги қисми турли даражада шўрланган, сув танқис бўлиб, ушбу ерлардан самарали фойдаланишни тақозо этади. Ваҳоланки, республикамизда йилдан-йилга чорва молларининг бош сони ортиб бормоқда. Шу сабабли, чорва молларини боқишда мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланиш, озуқабоп экинларнинг ҳосилдорлигини ошириб бориш, ҳар бир гектар ердан етиштириладиган озуқа бирлигини ошириш теологияларини ишлаб чиқиш, янги нав ва дурагайларини яратиш, озуқаларнинг

янги манбааларини излаб топиш, озуқабоп экинларда уруғчилик ишларини тўғри йўга қўйиш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалигида ислохотларни амалга оширишда чорвачилик йўналишидаги фермер хўжаликларини озуқабоп экинларнинг юқори авлод уруғлари билан таъминлаб туриш мақсадида озуқабоп экинлар уруғчилигига ихтисослашган фермер хўжаликлари тузилган бўлиб, уларга суғориладиган юқори унумдор ер майдонлари ажратиб берилган. Чорва молларини озуқаларга бўлган талабини қоплаш учун мавжуд ер майдонларидан унумли фойдаланиш, тупроқ иқлим шароитларга мос озуқабоп экин турлари, ҳамда навларини тўғри танлаш ва албатта юқори авлод уруғларни экиш зарур.

Селекционер олимлар томонидан озуқабоп экинларнинг бир қатор яхши навлари яратилган. Озуқабоп экинлар навлари бўйича бирламчи уруғчилик ишлари доимий равишда талаб даражасида олиб борилмаса навларининг биологик айнишига олиб келади, бу ўз навбатида озуқа етиштириш самарадорлиги пасайишига сабаб бўлади. Навлар ўзининг хосилдорлик, касалликларга, ҳар хил ноқулай иқлим шароитларига чидамлик хусусиятини йўқотади. Бирламчи уруғчилик ишлари оригинатор ташкилотларда олиб борилади. Янги яратилган навлар хосилдорлик хусусияти орқали бирламчи уруғчиликни қўллаб қувватлайди, уларнинг биометрик кўрсаткичи касалликларга ва ривожланишнинг ноқулай шароитларига чидамлиги юқори бўлади.

Чорвачиликда озуқа базасини янада яхшилашда озуқабоп ем-ҳашак экинларини етиштириш ва уруғчилигини йўлга қўйишда қўйидаги тизимга амал қилинса мақсадга мувофиқ бўлади: оригинал, суперэлита ва элита уруғлар илмий-тадқиқот институтлари, уларнинг тажриба хўжаликлари ёки филиалларида, биринчи, иккинчи ва учинчи авлод уруғлар озуқабоп экинлар уруғчилигига ихтисослашган хўжаликларда, кейинги саноатбоп (товар) уруғлар эса чорвачилик фермер хўжаликлари ёки оммавий уруғ кўпайтириш ва сотиш билан шуғулланувчи хўжаликларда етиштириш. Ушбу келтириб ўтилган тизим тўғри йўлга қўйилса, ушбу ташкилотлар ўртасида алоқалар яхши йўлга қўйилса, албатта озуқабоп ем-ҳашак экинларини етиштириш, ҳамда уларнинг уруғчилигида кўзланган мақсадларга эришиш мумкин Айтуганов Н.С (2013).

Ўзбекистоннинг суғориладиган ерларида озуқабоп экинлар етиштиришни кўпайтириш учун кўк массага ўриш, такрорий экинларни экиш учун экин турлари ва навлари танланган, тупроқнинг биологик фаолиятига уларнинг таъсири алмашлаб экиш ғўзани вилт билан касалланишига ва хосилдорлигига таъсири Н.А.Малицкий (1969), Б.Ю.Димитров (1969), А.Давлатов (1971), И.В.Массино, И.С.Султанов (1971), И.С.Султанов (1976), А.С.Холиқов (1976), Е.П.Горелов, И.Р.Расулов (1980) ва бошқалар томонидан ўрганилган.

Институт тажриба далаларида сули бўйича селекция ишлари маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018”, жавдарнинг “Шалола”, тритикаленинг “Кумушсимон праг”, ҳашаки лавлагининг “Ўзбекистон-83” навларида бирламчи уруғчилик ишларини олиб борилди.

Бунинг учун баҳорги муддатда экиладиган маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018”, кузги муддада етиштириладиган жавдарнинг “Шалола”, тритикаленинг “Кумушсимон праг” навларида бирламчи уруғчилик ишларини олиб бориш мақсадида биринчи йилги уруғлик кўчатзорлари, сулининг янги тизмаси бўйича танлаш кўчатзори ташкил этилди.

Маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навида униб чиқиши, чинбарг чиқариши, найчалаши, гуллаши, сут-мум пишиш, пишиш муддатлари бўйича кузатув ишлари олиб борилди.

Жавдар ва тритикаледа экинларни униб чиқиши, туплаши, найчалаши, бошоқлаши, гуллаш, сут-мум пишиш ва тўлиқ пишиш муддатлари бўйича кузатув ишлари олиб борилди.

Маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави бош пая баландлиги бўйича ўрганилганда 230 см дан 300 см гача ораликда ўсимликлар учради. Ушбу маккажўхорида бош пая баландлиги бўйича ўртача кўрсаткич 265,8 см дан 269,0 см гача ораликда бўлди.

1-жадвал

Маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навида бош пая баландлиги бўйича кўрсаткичлари

Экин тури ва нави	k=10							n	$\bar{X} \pm Sx$	δ	Cv %
	230-240	241-250	251-260	261-270	271-280	281-290	291-300				
Маккажўхори Ўзбекистон-2018											
1-оила	3	5	7	11	9	8	7	50	269,0±2,4	17,5	7,0
2-оила	4	6	7	12	11	6	4	50	265,8±2,3	16,7	6,8
3-оила	2	5	8	13	10	5	7	50	268,4±2,4	16,4	6,6

Маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави институт тажриба хўжалиги ер майдонларининг 3 га қисмига экилди ҳамда уруғчилик ишлари олиб борилди жами 36 т элита уруғлар етиштирилди.

Жавдарнинг “Шалола” нави биринчи йилги уруғлик кўчатзорида дала кўриклари ўтказилди, навдорлик кўрсаткичлари ўрганилди. Навдорлик кўрсаткичи талаб даражада эканлиги аниқланди.

2-жадвал

“Шалола” жавдар навининг биринчи йилги уруғлик кўчатзорида ўтказилган дала кўриклари натижалари

Боғламлар тартиб рақами	Асосий нав		Нав аралаш-малари таркиби		Яхши ривожланмаган поялари	Қийин ажрала диган маданий ўсимликлар		Қийин ажраладиган бегона ўсимликлар		Таъқиқланган бегона ўтлар		Касаллик ва зарарку-нандалар билан зарарлангани	
	Ривожланган поялар сони	%	миқдори	%		миқдори	%	миқдори	%	миқдори	%	миқдори	%
1	1503	99,7	4	0,3	3	1	0,1	2	0,1	0	0	0	0
2	1503	99,7	4	0,3	3	1	0,1	2	0,1	0	0	0	0
Ўртача	1503	99,7	4	0,3	3	1	0,1	2	0,1	0	0	0	0

Жавдарнинг “Шалола” нави биринчи йилги уруғлик кўчатзорида 100 та ўсимлик бош поя баландлиги бўйича ўрганилди.

3-жадвал

“Шалола” жавдар навининг бошпоя бадандлиги бўйича кўрсаткичлари

Жавдар нави	k=10 см						n	$X \pm Sx$	δ	Cv %
	110-120	121-130	131-140	141-150	151-160	161-170				
Шалола	11	14	19	24	19	13	100	141,5±1,5	15,3	10,8

Бошпоя баландлиги бўйича ўрганилганда 1,1 м дан 1,7 м гача бўлган ўсимликлар учради. Уларда ўртача кўрсаткич 141,5 см ни ташкил қилди, вариация коэффиценти 10,8 фоизга тенг бўлди.

Тритикаленинг “Кумушсимон праг” навининг биринчи йилги уруғлик кўчатзорида дала кўриклари ўтказилди, наводорлик кўрсаткичлари ўрганилди. Навдорлик кўрсаткичи талаб даражада эканлиги аниқланди .

4-жадвал

“Кумушсимон праг” тритикале навининг уруғ кўпайтириш кўчатзорида ўтказилган дала кўриклари натижалари

Боғламлар тартиб рақами	Асосий нав		Нав аралаш-малари таркиби		Яхши ривожланмаган поялари	Қийин ажрала диган маданий ўсимликлар		Қийин ажраладиган бегона ўсимликлар		Таъқиқланган бегона ўтлар		Касаллик ва зарарку-нандалар билан зарарлангани	
	Ривожланган поялар сони	%	миқдори	%		миқдори	%	миқдори	%	миқдори	%	миқдори	%
1	1496	99,8	3	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1497	99,7	4	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ўртача	1495	99,7	3,5	0,23	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0

Тритикаленинг “Кумушсимон праг” навининг биринчи йилги уруғлик кўчатзорида 100 та ўсимлик бош поя баландлиги бўйича ўрганилди.

2.4.2-жадвал

“Кумушсимон праг” тритикале навининг бошпоя бадандлиги бўйича кўрсаткичлари

Тритикале нави	k=10 см	n	$X \pm Sx$	δ	Cv %
----------------	---------	---	------------	----------	------

	120-130	131-140	141-150	151-160	161-170	171-180				
Кумушсимон праг	11	16	19	23	16	15	100	151,2±1,5	15,6	10,3

Бошпоя баландлиги бўйича ўрганилганда 1,2 м дан 1,8 м гача бўлган ўсимликлар учради. Уларда ўртача кўрсаткич 151,2 см ни ташкил қилди, вариация коэффиценти 10,3 фоизга тенг бўлди.

Хулоса. Маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави бош пая баландлиги бўйича ўрганилганда 230 см дан 300 см гача ораликда ўсимликлар учради. Ушбу маккажўхорида бош пая баландлиги бўйича ўртача кўрсаткич 265,8 см дан 269,0 см гача ораликда бўлди. Жавдарнинг “Шалола” нави бўйича биринчи йилги кўчатзори ташкил этилди, дала кўриклари ўтказилди, навдорлик кўрсаткичлари талаб даражада эканлиги аниқланди. Жавдарнинг “Шалола” нави бош пая баландлиги бўйича ўрганилганда 1,1 м дан 1,7 м гача бўлган ўсимликлар учради. Уларда ўртача кўрсаткич 141,5 см ни ташкил қилди. Тритикаленинг “Кумушсимон праг” нави бўйича биринчи йилги кўчатзори ташкил этилди, дала кўриклари ўтказилди, навдорлик кўрсаткичлари талаб даражада эканлиги аниқланди. Тритикаленинг “Кумушсимон праг” нави бош пая баландлиги бўйича ўрганилганда 1,2 м дан 1,8 м гача бўлган ўсимликлар учради. Уларда ўртача кўрсаткич 151,2 см ни ташкил қилди.

REFERENCES

1. Абдукаримов Д.Т., Горелов Е.П., Ботиров Х.Ф. Ўзбекистонда оралик экинлар / Озуқа етиштириш (дарслик), -Самарқанд, 1995. -126-135 б.
2. Айтуганов Н.С. Меры развитию семеноводства кормовых трав в Казахстане. Животноводство и кормопроизводство: теория, практика и инновация. Материалы международной научно-практической конференции. Алматы 6-7 июня 2013 год. ст. 180-182.
3. Массино И.В ва бошқалар. Ем-ҳашак экинлари уруғчилигини суғориладиган ерларда ташкил этиш бўйича билдиргич. Тошкент-2014.120 .
4. Садиков Е.С., Жамолов С.Г., Аллашов Б.Д. Қорақалпоғистон Республикаси шароитида қашқарбедани тритикале билан аралашма ҳолда экиб етиштириш. “Республикада чорвачиликни ривожлантириш истикболлари” мавзусидаги Чорвачилик ва паррандачилик илми-тадқиқот институти Республика илмий-амалаий конференция материаллари тўплами. Тошкент 2019 йил. 283-286 бетлар.